

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

UNIVERSIDAD PRIVADA
DOMINGO SAVIO

Sistema de información para la gestión de registros de ingreso a condominios y seguimientos de reportes de convivencia en santa cruz de la sierra

Autor: Deivy Coimbra Humerez

<https://orcid.org/0009-0007-1913-098X>

deivy.ch@gmail.com

Santa Cruz – Bolivia

2024

AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos primeramente a Dios y a mi familia:

A nuestros directivos y líderes por su apoyo y orientación a lo largo de este proyecto.

A nuestros colegas y colaboradores por su colaboración y trabajo en equipo para alcanzar nuestros objetivos.

A las comunidades de desarrollo de software y tecnología por proporcionar recursos y conocimientos que nos ayudaron a resolver problemas y desafíos técnicos.

Y a todos aquellos que de alguna manera contribuyeron a este proyecto, ¡gracias!

Su apoyo y contribución fueron fundamentales para el éxito de este proyecto.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado para el soberano y único Dios.

A nuestros colegas y amigos,

Este sistema de control de acceso es el resultado de un esfuerzo conjunto y dedicación. Queremos dedicar este logro a aquellos que nos han apoyado y motivado a lo largo del camino.

A nuestros amigos y familiares, gracias por su paciencia y comprensión durante las largas horas de trabajo dedicadas a este proyecto. Su apoyo incondicional nos ha dado fuerzas para seguir adelante.

A nuestros mentores y líderes, gracias por su guía y sabios consejos que nos han ayudado a superar los desafíos y a crecer como profesionales.

A todos aquellos que han contribuido de alguna manera, ya sea con una idea, una sugerencia o una palabra de aliento, ¡gracias!

Este sistema está dedicado a ustedes, quienes han sido parte de este viaje y han hecho posible su realización.

RESUMEN

El problema principal radica en que parte de esta información aún se maneja de manera manual, lo cual es ineficiente a la hora de buscar información de los residentes.

El objetivo de este caso de estudio es desarrollar un sistema de control de acceso para la administración manual de los registros, la cual permitirá manejar la información centralizada, pues toda información debe estar disponible solo para la parte administrativa.

En este caso de estudio se utilizó la metodología scrum con 3 Sprint además de que se tuvo que realizar el análisis y modelado de los diagramas de clases y relacional.

El sistema tiene funcionalidades clave como la gestión administrativa, el ingreso y la edición de registros, la búsqueda avanzada, la generación de informes y la gestión de permisos. Además, se implementarán módulos específicos, que permitirán una gestión más especializada de los diferentes tipos de registros. Se desarrollará con PHP y el framework Laravel, adminlte, spatie y la base de datos en MySQL. Estos módulos se integrarán de manera coherente en el sistema general, proporcionando una experiencia de usuario fluida y consistente. Con estos elementos, nuestro sistema ofrecerá una solución completa y eficiente para el manejo de registros administrativos, abordando así el problema central identificado como los registros a mano.

ABSTRACT

The main problem is that part of this information is still handled manually, which is inefficient when searching for information from residents.

The objective of this case study is to develop an access control system for the manual administration of records, which will allow centralized information to be managed, since all information must be available only for the administrative part.

In this case study, the scrum methodology was used with 3 Sprints, in addition to the analysis and modeling of the class and relational diagrams.

The system has key functionalities such as administrative management, record entry and editing, advanced search, report generation and permission management. In addition, specific modules will be implemented, which will allow more specialized management of the different types of records. It will be developed with PHP and the Laravel framework, adminlte, spatie and the MySQL database. These modules will be coherently integrated into the overall system, providing a seamless and consistent user experience. With these elements, our system will offer a complete and efficient solution for the management of administrative records, thus addressing the central problem identified as manual records.

Capítulo 1 Tabla de contenido

1.1	INTRODUCCIÓN.....	1
1.2	Antecedentes.....	2
1.3	Planteamiento del problema.....	3
1.3.1	Diagrama Ishikawa.....	3
1.4	Situación problemática.....	4
1.5	Situación deseada.....	4
1.6	Objetivo de Estudio.....	4
1.6.1	Objetivo general.....	4
1.6.2	Objetivos específicos.....	4
1.7	Delimitación de contenido	5
1.7.1	Registros de propietarios.....	5
1.7.2	Registros Inquilinos, vistas y Airbnb.....	5
1.7.3	Observaciones.....	5
1.8	ACTORES.....	6
1.8.1	Los autores que interactúan con el sistema son	6
1.9	METODOLOGÍA.....	6
1.9.1	PROCESO METODOLÓGICO.....	6
1.9.2	Fase de exploración.....	7
1.9.3	Fase de planificación.....	7
1.9.4	Fase de iteraciones.....	7
1.9.5	Fase de puesta en producción.....	7
1.9.6	PLANIFICACIÓN TEMPORAL.....	7
1.9.7	Presupuesto estimado.....	7
1.9.8	Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)	8

Capítulo 2 Marco Teórico.....	8
Sistemas web.....	8
Php.....	9
MVC.....	9
Laravel.....	9
Roles y Responsabilidades.....	10
Historia de Administración de Registro.....	11
REQUERIMIENTOS.....	11
Requerimiento Funcional. (Backlog del producto).....	11
Requerimiento No Funcional.....	14
Seguridad de datos:.....	14
Rendimiento.....	14
Compatibilidad.....	14
Escalabilidad.....	14
Usabilidad.....	14
Mantenibilidad.....	14
ANALISIS.....	15
Historias de usuario.....	15
Historia Ver roles.....	15
Capítulo 3 DISEÑO.....	20
Arquitectura.....	20
Diseño de la base de datos.....	24

SISTEMA DE GESTION DE ACCESO ADMINISTRATIVOS

Diagrama Conceptual.....	25
Diagrama lógico.....	25
Diseño Físico.....	26
CONCLUSIONES.....	27
RECOMENDACIONES.....	27
BIBLIOGRÁFICA.....	29

1.1. INTRODUCCIÓN.

El contexto de este estudio se sitúa en un entorno donde la gestión de información de residentes se realiza mayormente de manera manual, lo cual conlleva ineficiencias y limitaciones en la búsqueda y manejo de datos. Esta problemática subraya la necesidad de modernizar los procesos administrativos mediante la implementación de un sistema de control de acceso que centralice la información y la ponga a disposición exclusivamente para el personal administrativo.

La importancia de este trabajo radica en la optimización de los recursos y la mejora en la eficiencia de la gestión de registros. Al automatizar procesos que previamente se llevaban a cabo manualmente, se reducen los errores humanos, se agilizan las tareas administrativas y se facilita el acceso a la información relevante. Esto no solo mejora la productividad del personal, sino que también aumenta la precisión y confiabilidad de los datos almacenados.

Los objetivos de investigación están claramente delineados en este estudio. El principal objetivo es desarrollar un sistema de control de acceso que reemplace la administración manual de registros, permitiendo una gestión centralizada y restringida de la información únicamente al personal autorizado. Esto garantizará la confidencialidad y seguridad de los datos.

MVC (Modelo-Vista-Controlador) (2024 16 Junio) Es un patrón en el diseño de software comúnmente utilizado para implementar interfaces de usuario, datos y lógica de control. Enfatiza una separación entre la lógica de negocios y su visualización. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/MVC>

(El origen de Laravel) (2024 17 Junio) Se remonta al año 2011. Fue ahí cuando Taylor Otwell, su creador, mostró al mundo todo su potencial, todo lo que se podía hacer por medio de este framework. Además, aseguró que “Laravel ofrece una sintaxis elegante y expresiva, para escalar fácilmente todo tipo de desarrollos”. <https://evotic.es/software-a-medida/guia-laravel-caracteristicas-ventajas-y-usos/#:~:text=El%20origen%20de%20Laravel%20se,f%C3%A1cilmente%20todo%20tipo%20de%20desarrollos%E2%80%9D>.

1.2. Antecedentes

El concepto de sistemas de control de accesos administrativos ha evolucionado a lo largo del tiempo en paralelo con el avance de la tecnología de la información y las necesidades cambiantes de las empresas. A medida que las organizaciones han buscado formas más eficientes de gestionar sus datos y procesos administrativos, han surgido diversas soluciones y enfoques en este campo.

Uno de los antecedentes más significativos es el desarrollo de sistemas de gestión empresarial, que integran múltiples funciones comerciales en un único sistema de software. Los ERP han sido ampliamente adoptados por empresas de todo el mundo para centralizar la gestión de datos relacionados con finanzas, recursos humanos, ventas, inventario y más. Estos sistemas proporcionan una plataforma unificada para la captura, almacenamiento y procesamiento de datos, lo que facilita la coordinación y el control de las operaciones empresariales.

Otro antecedente importante es el uso de bases de datos relacionales para almacenar y gestionar datos empresariales de manera estructurada. Las bases de datos relacionales permiten organizar la información en tablas con relaciones definidas, lo que facilita la consulta y el análisis de los datos. Con el tiempo, se han desarrollado sistemas específicos de gestión de bases de datos (DBMS) diseñados para satisfacer las necesidades de almacenamiento y recuperación de datos de las empresas.

Además, el crecimiento de la analítica de datos y la inteligencia empresarial ha llevado al desarrollo de sistemas especializados en la gestión y análisis de grandes volúmenes de datos empresariales. Estos sistemas no solo permiten almacenar datos, sino también extraer información valiosa a partir de ellos mediante técnicas avanzadas de análisis y visualización de datos.

Con respecto a los sistemas de información aplicados para este tipo de sistema, se tiene a los siguientes sistemas similares:

- **Sistemas de Gestión de Inventarios:** Estos sistemas controlan el flujo de mercancías dentro de la empresa, desde la recepción de materias primas hasta la entrega de productos terminados. Permiten un seguimiento preciso de los niveles de inventario y la gestión óptima de los recursos.
- **Sistemas de Gestión de Calidad (QMS):** Estos sistemas ayudan a mantener y mejorar los estándares de calidad en todos los aspectos de la operación, desde el diseño del producto hasta la entrega al cliente. Permiten el seguimiento de no conformidades, la realización de auditorías y la gestión de procesos de mejora continua.

- Sistemas de Business Inteligencia (BI): Estos sistemas recopilan, almacenan y analizan datos empresariales para proporcionar información clave que ayude en la toma de decisiones. Permiten la generación de informes, el análisis de tendencias y la identificación de oportunidades de mejora.

1.3. Planteamiento del problema

Se pueden mencionar según el diagrama Ishikawa las causas para el control de acceso de manera manual, de este sistema es:

- Falta de Equipos para el registro: Si los sistemas utilizados en diferentes áreas de la empresa no están integrados entre sí, puede requerirse una administración manual para transferir datos entre ellos.
- No se cuenta con Registros: puede limitar la capacidad de automatizar ciertos procesos, lo que lleva a una mayor dependencia del control manual de la información.
- Falta de Capacitación del Personal: Si el personal no ha sido capacitado adecuadamente en el uso de sistemas de información o en la automatización de procesos, es posible que recurran a métodos manuales por falta de conocimiento. No hay un proceso de realizar un registro

Figura 1
Diagrama Ishikawa

Nota. Diagrama Ishikawa Situación problemática

1.4. Situación problemática

¿Como mejorar el proceso de registro del control de acceso utilizando un sistema centralizado basado en un entorno web para condominios en la ciudad de santa Cruz de la sierra?

Se sitúa en un entorno donde la gestión de información de residentes se realiza mayormente de manera manual, lo cual conlleva ineficiencias y limitaciones en la búsqueda y manejo de datos. Esta problemática subraya la necesidad de modernizar los procesos administrativos mediante la implementación de un sistema de control de acceso que centralice la información y la ponga a disposición exclusivamente para el personal administrativo.

La importancia de este trabajo radica en la necesidad de modernizar y mejorar los procesos de gestión de registros, garantizando la disponibilidad de la información de forma segura y eficiente.

1.5. Situación deseada

Se desea desarrollar un sistema de control de acceso que reemplace la administración manual de registros, permitiendo una gestión centralizada y restringida de la información únicamente al personal autorizado.

1.6. Objetivo de Estudio

1.6.1. Objetivo general

Es desarrollar un sistema centralizado de control de acceso basado en un entorno web para condominios en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que sustituya la administración manual de registros. Este sistema tiene como objetivo optimizar la gestión de la información de los residentes, mejorando la eficiencia administrativa, la precisión de los datos y la seguridad de la información, permitiendo así un acceso restringido y controlado exclusivamente al personal autorizado.

1.6.2. Objetivos específicos.

1. Diseñar e implementar una base de datos relacional que almacene de manera estructurada la información de propietarios, inquilinos, visitas, Airbnb, reservaciones y unidades.

2. Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita a los administradores registrar, modificar y consultar la información del sistema de manera eficiente.
3. Integrar funcionalidades para gestionar las reservaciones de áreas sociales, controlar el acceso de visitantes.
4. Establecer mecanismos de seguridad y control de acceso para proteger la confidencialidad e integridad de los datos almacenados en el sistema.
5. Generar reportes y estadísticas periódicas que proporcionen información relevante para la toma de decisiones por parte de la administración de la comunidad residencial.
6. Brindar soporte técnico y capacitación adecuada al personal encargado de utilizar el sistema, asegurando su correcto funcionamiento y optimización del uso de las herramientas disponibles.

1.7. Delimitación de contenido

1.7.1. Registros de propietarios.

Se plantea realizar un listado de propietarios con sus nombres, apellidos, dirección, teléfonos (s), e-mail (s), y dpto. El Administrador, asume la responsabilidad administrativa, así se encarga de cargar datos y a la vez eliminar y editar, que permita automatizar los registros.

1.7.2. Registros Inquilinos, vistas y Airbnb

Se desea realizar un listado de inquilinos, visitas y Airbnb con sus nombres, apellidos, teléfono y Dpto. El Usuario se encargará plenamente en registrar a cada individuo, y la lista de registros al administrador.

1.7.3. Observaciones.

- Cada Registro (Propietario, inquilino, visita, Airbnb.) poseen un Dpto.
- Los Usuarios solo pueden registrar, se encuentran sin permisos de realizar otra acción.

1.8. ACTORES.

1.8.1. Los actores que interactuarán con el sistema son:

Tabla 4
Actores

CÓDIGO	ACTOR	DESCRIPCIÓN
ADM	Administrador	Se encarga de la administración del sistema de Registros. Es el encargado de verificar todos los datos en el sistema web.
ECM	Encargado de Registro	Se encarga de solo registrar a los individuos que ingresan al edificio,
CLI	Cliente	Persona que solicita el servicio de control de acceso, comprar vía online.

NOTA: Los actores que interactuarán con el sistema

1.9. METODOLOGÍA.

1.9.1. PROCESO METODOLÓGICO.

El proceso metodológico para desarrollar e implementar el sistema de control de acceso y gestión de registros administrativos sigue un enfoque estructurado que se puede desglosar en varias fases, utilizando el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC). A continuación, se detallan las etapas clave del proceso metodológico.

Ilustración 1 Integración MVC y Laravel

1.9.2 Fase de exploración.

En esta fase, se llevará a cabo un análisis detallado de los requerimientos del “Maxi quiosco” y se identificarán las principales áreas de mejora en el proceso actual de gestión de información.

1.9.3. Fase de planificación.

Se elaborará un plan detallado del proyecto, que incluirá la definición de los Sprints, los entregables esperados y los recursos necesarios para el desarrollo del sistema.

1.9.4. Fase de iteraciones.

Se desarrollará el sistema utilizando la metodología Scrum, estructurado en tres Sprints, cada uno con objetivos y funcionalidades específicas a implementar, realizando iteraciones continuas para mejorar el sistema y adaptarlo a los cambios necesarios.

1.9.5. Fase de puesta en producción.

Una vez completado el desarrollo y las pruebas, se llevará a cabo la implementación del sistema en el entorno, capacitando al personal administrativo para su uso efectivo y asegurando un proceso de transición sin problemas.

1.9.6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL

La planificación temporal del proyecto se estructurará utilizando la metodología Scrum, con un total de tres Sprints. Cada Sprint tendrá una duración de dos semanas, permitiendo un enfoque iterativo e incremental en el desarrollo del sistema.

1.9.7. Presupuesto estimado

Tabla 1

Presupuesto

Roles	Cargo	Tiempo de Contrato	Sueldo Mensual	Total(Bs)
Scrum Master	Scrum Master	4	Bs 4.840,00	19360
Product Owner	Product Owner	4	Bs 2.500,00	10000
Developer 1	Developer 1	4	Bs 4.400,00	17600
Gastos Operativos	Gastos Operativos	4	Bs 100,00	400
Total:				Bs 47.360,00

NOTA: Presupuesto calculado según Roles

1.9.8. Planeación de desarrollo de sistema (Cronograma de trabajo)

Tabla 2

Cronograma de trabajo

FASES DE PROGRAMACION EXTREMA			
Exploración (1 de marzo - 15 de marzo)			
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Duración (días)
Contacto inicial	1 de marzo	3 de marzo	3
Introducción al negocio	4 de marzo	7 de marzo	4
Presentación de la propuesta	8 de marzo	11 de marzo	3
Planificación (16 de marzo - 31 de marzo)			
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Duración (días)
Relevamiento	16 de marzo	19 de marzo	4
Análisis	20 de marzo	23 de marzo	4
Diseño de la Arquitectura	24 de marzo	27 de marzo	4
Elaboración del cronograma	28 de marzo	29 de marzo	2
Elaboración del perfil del proyecto	30 de marzo	31 de marzo	3
Construcción (1 de abril - 30 de junio)			
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Duración (días)
Spring 0: Implementación del sistema de gestión de configuración	1 de abril	15 de abril	15
Spring 1: Desarrollo de las historias de usuarios, login, roles y permisos	16 de abril	16 de mayo	15
Spring 2: Desarrollo de las historias de usuarios, administrador y usuario	16 de mayo	16 de junio	15
Spring 3: Desarrollo de las historias de usuarios, administrador, usuario cliente	16 de junio	16 de julio	15
Producción (16 de julio - 30 de julio)			
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Duración (días)
Capacitación	16 de julio	20 de julio	4
Entrega	21 de julio	26 de julio	5
Cierre	26 de julio	30 de julio	4
Mantenimiento y Soporte (31 de julio - 18 de agosto)			
Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Duración (días)
Funcionalidad	31 de julio	5 de Agosto	5
Errores	6 de Agosto	11 de Agosto	5
Soportes	12 de Agosto	18 de Agosto	6

NOTA: Planificación del cronograma de trabajo

Capítulo 2 Marco Teórico

2.1. Sistemas web

Una característica importante de los sistemas de registros administrativos es su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio. Como señala González (2020), "La

flexibilidad es clave en el diseño de estos sistemas, ya que cada empresa tiene procesos y requerimientos únicos que deben ser considerados" (p. 67). Por lo tanto, es fundamental diseñar un sistema que pueda personalizarse según los requisitos particulares de la empresa.

2.2. Php

Un Sistema de Registros Administrativos desarrollado con PHP puro, CSS para estilos y utilizando una plantilla de Bootstrap 5, representa una solución eficiente y moderna para la gestión de información en entornos administrativos. Este tipo de sistemas integran tecnologías web robustas y ampliamente utilizadas, lo que garantiza su escalabilidad, flexibilidad y compatibilidad con estándares actuales de diseño y desarrollo. (Martínez, 2020, p,40).

Según Rodríguez (2019), los SGRA se han convertido en una parte esencial de la infraestructura tecnológica de las organizaciones modernas, ya que permiten centralizar y automatizar procesos administrativos, lo que contribuye a la mejora de la eficiencia operativa y la calidad de los servicios ofrecidos.

La adopción de sistemas web desarrollados con PHP ha ganado popularidad en la implementación de SGRA debido a la flexibilidad y escalabilidad que ofrecen. Según Smith (2020), PHP es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el desarrollo web, lo que lo convierte en una opción atractiva para la construcción de aplicaciones administrativas en línea.

En este vídeo se muestra como integrar Bootstrap 5 con PHP implementando la arquitectura Modelo Vista Controlador y Programación Orientada a Objetos.

Os, Abel. (2021). Integrar Bootstrap 5 en PHP, MVC y POO. Guatemala: Youtube.

2.3. MVC

En su libro digital, González (2020) destaca que "El MVC promueve la reutilización de código y el modularidad, lo que permite a los desarrolladores trabajar de manera más eficiente y colaborativa en proyectos grandes y complejos" (p. 56). Esto se traduce en un código más limpio, mantenible y fácil de entender.

2.4. Laravel

Promueve el uso de patrones segunda ideología y Repositorios el patrón de datos, como señala. Otwel (2023).

Además, los sistemas MVC ofrecen una mejor experiencia de usuario al proporcionar una interfaz clara y consistente. Como señala Pérez (2021), "Las vistas en un sistema MVC están diseñadas para presentar los datos de manera clara y comprensible, lo que mejora la usabilidad y la satisfacción del usuario" (párr. 4). Esto es crucial para garantizar la aceptación y adopción del sistema por parte de los usuarios finales.

3 Roles y Responsabilidades.

Tabla 3

Roles y responsabilidades

Rol	Descripción
SCRUM Master (Líder del Proyecto)	Es el encargado de garantizar el funcionamiento de los procesos y de la metodología. Es importante darse cuenta que SCRUM Master es más que un rol, es la responsabilidad de funcionamiento de modelo, por tanto muchas veces es aconsejable utilizar a personas y puestos más adecuados según la organización. Un SCRUM master debe interactuar tanto con el equipo como con el cliente y con los gestores.
Propietario del producto (Product Owner):	Es la única persona del proyecto conocedora del entorno de negocio del cliente y de la visión del producto y es el responsable de obtener el resultado de mayor valor posible para el cliente. También es el responsable de la financiación necesaria para el proyecto, de tomar las decisiones que afecten a cómo va a ser el resultado final, fechas de lanzamiento y el retorno de inversión. Por regla general y si no se trata de proyectos internos, el propietario del producto suele ser el responsable del proceso de adquisición del cliente. El equipo está involucrado en la estimación del esfuerzo de las tareas del Product Backlog, en la creación del Sprint Backlog, etc.
Equipo de desarrollo (SCRUM Team)	Es el equipo del proyecto y tiene la autoridad para decidir en las acciones necesarias y para auto-organizarse con la finalidad de alcanzar los objetivos del Sprint.

NOTA: Roles y responsabilidades de cada persona en SCRUM.

**Historia de Administración de Registro
REQUERIMIENTOS
Requerimiento Funcional. (Backlog del producto)**

TABLA 3
PRODUC BACKLOG

Requerimiento Funcional RF001: Página de Inicio				
#	Nombre del Requerimiento	Cómo Probarlo	Departamento /Sección	Estimación (History Point)
RF001	Página de inicio	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio de sesión de usuario.
 • Al ingresar, que la página muestre el logo de la empresa con una pequeña descripción de ella.
 • Un menú con las siguientes opciones:
 Propietario:
 - Inicio
 - Registro de propiedades
 - Registro de quejas
 - Salir
 Inquilino:
 - Registro de visitas
 - Reporte de mantenimiento
 - Salir 	Depto. Administración	24
Requerimiento Funcional RF002: Gestionar Propietarios				
#	Nombre del Requerimiento	Cómo Probarlo	Departamento /Sección	Estimación (History Point)
RF002	Gestionar propietarios	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir registrar, modificar y dar de baja a un propietario y la búsqueda del mismo.
 • El código es autogenerado.
 • Se debe considerar que el propietario tiene más de un teléfono. 	Depto. Inventario y administración	16
Requerimiento Funcional RF003: Registro de Inquilinos				
#	Nombre del Requerimiento	Cómo Probarlo	Departamento /Sección	Estimación (History Point)
RF003	Registro de inquilinos	<ul style="list-style-type: none"> • Permitir registrar, modificar y dar de baja a un inquilino y la búsqueda del mismo.
 • El código es autogenerado.
 • Se debe considerar que el inquilino tiene más de un teléfono. 	Depto. Inventario y administración	16

Requerimiento Funcional RF004: Registro de Visitas

#	Nombre del Requerimiento	Cómo Probarlo	Departamento /Sección	Estimación (History Point)
RF004	Registro de visitas	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar la entrada y salida de visitas. <ul style="list-style-type: none"> Se debe registrar la fecha y hora de entrada y salida. <ul style="list-style-type: none"> Se debe considerar la validación del visitante por parte del inquilino o propietario. 	Depto. Seguridad	20

Requerimiento Funcional RF005: Registro de Airbnb

#	Nombre del Requerimiento	Cómo Probarlo	Departamento /Sección	Estimación (History Point)
RF005	Registro de Airbnb	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar la entrada y salida de huéspedes de Airbnb. <ul style="list-style-type: none"> Se debe registrar la fecha y hora de entrada y salida. <ul style="list-style-type: none"> Se debe considerar la validación del huésped por parte del anfitrión. 	Depto. Seguridad	20

Requerimiento Funcional RF006: Reportes de Quejas

#	Nombre del Requerimiento	Cómo Probarlo	Departamento /Sección	Estimación (History Point)
RF006	Reportes de quejas	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar quejas por parte de propietarios e inquilinos. <ul style="list-style-type: none"> Se debe registrar la fecha y hora de la queja. <ul style="list-style-type: none"> Se debe considerar la asignación de responsables para la resolución de la queja. 	Depto. Atención al Cliente	18

Requerimiento Funcional RF007: Reportes de Mantenimiento

#	Nombre del Requerimiento	Cómo Probarlo	Departamento /Sección	Estimación (History Point)
RF007	Reportes de mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar solicitudes de mantenimiento por parte de propietarios e inquilinos. <ul style="list-style-type: none"> Se debe registrar la fecha y hora de la solicitud. <ul style="list-style-type: none"> Se debe considerar la asignación de técnicos para la resolución de la solicitud. 	Depto. Mantenimiento	20

Tabla con Requerimientos para el Sistema de Registro

#	Nombre del Requerimiento	Cómo Probarlo	Departamento /Sección	Estimación (History Point)
RF001	Página de inicio	<ul style="list-style-type: none"> Inicio de sesión de usuario.
 • Al ingresar, que la página muestre el logo de la empresa con una pequeña descripción de ella.
 • Un menú con las siguientes opciones:
 Propietario:
 - Inicio
 - Registro de propiedades
 - Registro de quejas
 - Salir
 Inquilino:
 - Registro de visitas
 - Reporte de mantenimiento
 - Salir Permitir registrar, modificar y dar de baja a un propietario y la búsqueda del mismo.
 • El código es autogenerated.
 • Se debe considerar que el propietario tiene más de un teléfono. 	Depto. Administración	24
RF002	Gestionar propietarios	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar, modificar y dar de baja a un inquilino y la búsqueda del mismo.
 • El código es autogenerated.
 • Se debe considerar que el inquilino tiene más de un teléfono. 	Depto. Inventario y administración	16
RF003	Registro de inquilinos	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar la entrada y salida de visitas.
 • Se debe registrar la fecha y hora de entrada y salida.
 • Se debe considerar la validación del visitante por parte del inquilino o propietario. 	Depto. Inventario y administración	16
RF004	Registro de visitas	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar la entrada y salida de huéspedes de Airbnb.
 • Se debe registrar la fecha y hora de entrada y salida.
 • Se debe considerar la validación del huésped por parte del anfitrión. 	Depto. Seguridad	20
RF005	Registro de Airbnb	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar quejas por parte de propietarios e inquilinos.
 • Se debe registrar la fecha y hora de la queja.
 • Se debe considerar la asignación de responsables para la resolución de la queja. 	Depto. Seguridad	20
RF006	Reportes de quejas	<ul style="list-style-type: none"> Permitir registrar solicitudes de mantenimiento por parte de propietarios e inquilinos.
 • Se debe registrar la fecha y hora de la solicitud.
 • Se debe considerar la asignación de técnicos para la resolución de la solicitud. 	Depto. Atención al Cliente	18
RF007	Reportes de mantenimiento		Depto. Mantenimiento	20

NOTA: Requerimientos Funcionales

SISTEMA DE GESTION DE ACCESO ADMINISTRATIVOS

TABLA 4
SPRINT 1

#	Nombre del Requerimiento	Departamento/Sección	Estimación (History Point)
RF001	Página de inicio	Depto. Administración	24
RF003	Registro de inquilinos	Depto. Inventario y administración	16
RF006	Reportes de quejas	Depto. Atención al Cliente	18
Total			58

NOTA: Sprint 1 Primera iteración del ciclo de desarrollo

TABLA 5
SPRINT 2

#	Nombre del Requerimiento	Departamento/Sección	Estimación (History Point)
RF002	Gestionar propietarios	Depto. Inventario y administración	16
RF004	Registro de visitas	Depto. Seguridad	20
RF007	Reportes de mantenimiento	Depto. Mantenimiento	20
Total			56

NOTA: Sprint 2 Segunda iteración del ciclo de desarrollo

TABLA 6
SPRINT 3

#	Nombre del Requerimiento	Departamento/Sección	Estimación (History Point)
RF005	Registro de Airbnb	Depto. Seguridad	20
RF001	Página de inicio (ajustes adicionales si necesarios)	Depto. Administración	24
Total			44

NOTA: Sprint 3 Tercera iteración del ciclo de desarrollo

Requerimiento No Funcional.

Requerimientos no funcionales para el sistema de administración de registros:

1. Seguridad de datos:

- El sistema debe cumplir con los estándares de seguridad de la industria, como ISO 27001, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
- Se deben implementar medidas de seguridad para proteger los datos sensibles, como el uso de encriptación para datos en reposo y en tránsito.

2. Rendimiento:

- El tiempo máximo de carga de la página principal del sistema no debe exceder los 2 segundos, incluso bajo condiciones de carga pesada.
- El sistema debe ser capaz de manejar al menos 1000 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

3. Compatibilidad:

- El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web, incluyendo Chrome, Firefox, Safari y Edge, en sus versiones más recientes.
- Debe ser compatible con diferentes sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux.

4. Escalabilidad:

- El sistema debe ser escalable para manejar un aumento en el volumen de datos y usuarios en el futuro sin necesidad de una reestructuración significativa.
- Debe poder escalar tanto vertical como horizontalmente según las necesidades de la organización.

5. Usabilidad:

- La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, con un diseño limpio y organizado que permita a los usuarios encontrar rápidamente la información que necesitan.
- Se deben proporcionar mensajes de error claros y amigables para ayudar a los usuarios a solucionar problemas de forma rápida y efectiva.

6. Mantenibilidad:

- El código del sistema debe seguir las mejores prácticas de desarrollo de software y estar bien documentado para facilitar el mantenimiento futuro.
- Se deben implementar pruebas automáticas para garantizar la estabilidad del sistema y detectar posibles problemas de forma temprana.

ANALISIS

Historias de usuario

Historia Ver roles

Tabla 4
Historia de Usuario Gestion de Login

Nro. de historia	Titulo	
1	Gestion de Login	
Descripción		
Permite el acceso del usuario, ya sea este administrador o usuario en el sistema.		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
10	Alta	
Criterios de aceptación		
<ol style="list-style-type: none"> 1. La interfaz de usuario debe ser deducible para el usuario 2. El sistema debe permitir ingresar como usuario al sistema. 3. Debe ser posible ingresar al sistema. 4. El sistema debe validar que los datos ingresados sean de tipo de datos. 		
Responsable	Deivy Coimbra Humerez	
Adjunto		

Tabla 5
Historia de Usuario Gestion de Registros

Nro. de historia	Título	
2	Gestion de Registros	
Descripción		
Permite el registro de los datos necesarios de una persona, ya sea este Impresión de un reporte de: catálogo de Tipo de persona.		
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de
10	Alta	
Criterios de aceptación		
<ol style="list-style-type: none"> 1. La interfaz de usuario debe ser deducible para el usuario 2. El sistema debe permitir registrar eliminar editar y modificar . 3. Debe ser posible asignar tipo de persona 4. El sistema debe validar que los datos ingresados sean de tipo de datos. 		
Responsable	Deivy Coimbra Humerez	
Adjunto		

NOTA: Historias de Usuarios

SISTEMA DE GESTION DE ACCESO ADMINISTRATIVOS

Tabla 6
Historia de Usuario Gestion de Acceso

Nro. de historia	Titulo																																					
3	Gestion de Acceso																																					
Descripción																																						
Permite el acceso de una persona, ya sea este administrador o usuario en el sistema.																																						
Estimación (HP)	Prioridad	Dependiente de																																				
10	Alta																																					
Criterios de aceptación																																						
<ol style="list-style-type: none"> 1. La interfaz de usuario debe ser deducible para el usuario 2. El sistema debe permitir visualizar los registros. 3. Debe ser posible ver cada registro individual. 4. El sistema debe validar que los datos visualizados sean de tipo vista. 																																						
Responsable	Deivy Coimbra Humerez																																					
Adjunto																																						
<p>The screenshot shows a web application interface for managing users. On the left is a dark sidebar with a search bar and navigation menu. The main area is titled 'Lista Persona' and contains a table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Nombre</th> <th>Apellido</th> <th>Telefono</th> <th>Nacionalidad</th> <th>Tipo Persona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Samuel</td> <td>Aguilar</td> <td>78561921</td> <td>Bolivia</td> <td>Propietario</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Samuel</td> <td>Aguilar</td> <td>78561921</td> <td>Bolivia</td> <td>Propietario</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Samuel</td> <td>Aguilar</td> <td>78561921</td> <td>Bolivia</td> <td>Inquilino</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Samuel</td> <td>Aguilar</td> <td>78561921</td> <td>Bolivia</td> <td>Propietario</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Samuel</td> <td>Aguilar</td> <td>78561921</td> <td>Bolivia</td> <td>Inquilino</td> </tr> </tbody> </table>			ID	Nombre	Apellido	Telefono	Nacionalidad	Tipo Persona	1	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Propietario	2	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Propietario	3	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Inquilino	4	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Propietario	5	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Inquilino
ID	Nombre	Apellido	Telefono	Nacionalidad	Tipo Persona																																	
1	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Propietario																																	
2	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Propietario																																	
3	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Inquilino																																	
4	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Propietario																																	
5	Samuel	Aguilar	78561921	Bolivia	Inquilino																																	

NOTA: Historias de Usuarios

Capítulo 2 DISEÑO

Arquitectura

Vamos a explicar un caso concreto de la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) en el contexto de un sistema de administración de registros. En este caso, vamos a centrarnos en la parte de la gestión de usuarios.

Modelo (Model): En la arquitectura MVC, el modelo representa la lógica de negocio y los datos del sistema. En nuestro caso, el modelo sería la estructura de datos y las operaciones relacionadas con la gestión de usuarios. Esto incluiría la creación, edición, eliminación y autenticación de usuarios. Por ejemplo, podríamos tener una clase `Usuario` que represente a un usuario y tenga métodos para guardar, actualizar y eliminar usuarios en la base de datos.

Controlador (Controller): El controlador actúa como intermediario entre el modelo y la vista, procesando las solicitudes del usuario y actualizando el modelo según sea necesario. En nuestro caso, el controlador sería un script PHP que maneja las solicitudes relacionadas con la gestión de usuarios, como el registro de nuevos usuarios

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Ejecute las migraciones.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
        });
    }
}
```

```
$table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
$table->string('password');
$table->rememberToken();
$table->timestamps();
});

Schema::create('password_reset_tokens', function (Blueprint $table) {
    $table->string('email')->primary();
    $table->string('token');
    $table->timestamp('created_at')->nullable();
});

Schema::create('sessions', function (Blueprint $table) {
    $table->string('id')->primary();
    $table->foreignId('user_id')->nullable()->index();
    $table->string('ip_address', 45)->nullable();
    $table->text('user_agent')->nullable();
    $table->longText('payload');
    $table->integer('last_activity')->index();
});
}

/**
 * Revertir las migraciones.
 */
public function down(): void
{
    Schema::dropIfExists('users');
    Schema::dropIfExists('password_reset_tokens');
    Schema::dropIfExists('sessions');
}
};

<?php
```

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Ejecute las migraciones.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('tipo_personas', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('nombre');
            $table->timestamps();
            $table->boolean('activo')->default(true);
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     */
    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('tipo_personas');
    }
};
```

Diseño de la base de datos

Diagrama Conceptual

Diagrama lógico

SISTEMA DE GESTION DE ACCESO ADMINISTRATIVOS

Diseño físico

CONCLUSIONES

Mejora de la Eficiencia Administrativa:

La implementación de un sistema centralizado basado en un entorno web para la gestión del control de acceso en condominios incrementa significativamente la eficiencia administrativa. Al automatizar tareas que anteriormente se realizaban manualmente, se reducen los tiempos de procesamiento y se minimizan los errores humanos.

A través de este estudio, se ha demostrado que la modernización de los procesos administrativos mediante la tecnología no solo mejora la eficiencia y precisión de la gestión de registros, sino que también fortalece la seguridad de los datos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda:

- 1. Seguridad de datos: Implementa medidas de seguridad robustas para proteger la información sensible almacenada en el sistema. Esto incluye la encriptación de datos, el control de acceso basado en roles y la realización de copias de seguridad periódicas.
- 2. Usabilidad: Diseña una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar para que los usuarios puedan navegar y utilizar el sistema sin dificultades. Realiza pruebas de usabilidad para identificar y corregir posibles problemas de navegación o funcionalidad.
- 3. Personalización: Ofrece opciones de personalización que permitan a los usuarios adaptar el sistema a sus necesidades específicas. Esto puede incluir la capacidad de personalizar campos de datos, crear informes personalizados y configurar notificaciones según las preferencias individuales.
- 4. Integración: Asegúrate de que el sistema pueda integrarse fácilmente con otras aplicaciones y sistemas utilizados en la organización. Esto facilitará el intercambio de datos entre diferentes plataformas y mejorará la eficiencia de los procesos administrativos.
- 5. Capacitación: Proporciona capacitación adecuada a los usuarios para que puedan aprovechar al máximo todas las funciones del sistema. Esto incluye la formación en el uso básico del sistema, así como en las características más avanzadas que puedan ser útiles para su trabajo diario.

SISTEMA DE GESTION DE ACCESO ADMINISTRATIVOS

- 6. Mantenimiento y soporte: Establece un plan de mantenimiento regular para garantizar que el sistema funcione de manera óptima en todo momento. Además, ofrece soporte técnico adecuado para ayudar a los usuarios a resolver cualquier problema o pregunta que puedan tener.
- 7. Actualizaciones: Mantén el sistema actualizado con las últimas versiones de software y parches de seguridad. Esto garantizará que el sistema esté protegido contra posibles vulnerabilidades y errores de software.

BIBLIOGRÁFICA.

Informatica Studios. (2022). *Como Hacer un LOGIN AVANZADO con PHP y MYSQL*.
mexico: Youtube .

Notas. (16 de Junio de 2024). *NotasWeb*. Obtenido de web:
<https://notasweb.me/entrada/autenticacion-laravel/>

Os, Abel. (2021). *Integrar Bootstrap 5 en PHP, MVC y POO*. Guatemala: Youtube.

Informatica Studios. (2022). *Como Hacer un LOGIN AVANZADO con PHP y MYSQL*.
mexico: Youtube .

Notas. (16 de Junio de 2024). *NotasWeb*. Obtenido de web:
<https://notasweb.me/entrada/autenticacion-laravel/>

Os, Abel. (2021). *Integrar Bootstrap 5 en PHP, M*(Taylor, 2024)

Taylor, O. (2024). **Laravel: The PHP Framework For Web Artisans** (Version 10). Laravel.
<https://laravel.com/docs/10.x/>

VC y POO. Guatemala: Youtube.